

நாலி புதினத்தில் இறால் பண்ணையின் இயற்கைவள மாசுபாடுகள்

Natural Resource Pollution of Prawn Farm in the Novel *Naali*

திருமதி க. சத்யஜோதி, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: F10301, தமிழ் உயராய்வு நடுவம், டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டது, மதுரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Mrs. K. Sathya Jothi, Ph.D. Scholar of Tamil, Reg. No.: F10301, Lady Doak College, Affiliated to Madurai Kamaraj University, Madurai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4001-3821>

முனைவர் ஜெ. நிர்மலா தேவி, இணைப்பேராசிரியர், தமிழ் உயராய்வு நடுவம், டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டது, மதுரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. J. Nirmala Devi, Associate Professor, Research Centre of Tamil, Lady Doak College, Affiliated to Madurai Kamaraj University, Madurai, Tamil Nadu, India

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6549-8434>

DOI: 10.5281/zenodo.10122192

Abstract

The superpowers of the world tend to exploit developing countries for their own needs. Their political hunt to get the products they need from other countries without affecting their country's environment is a big risk to the country that lets them do it. Similarly, shrimp, which is the main food exported abroad, also affects the environment of countries like India. There are many environmentalists and social activists who express this view on spoiling marine life and the world. In present Tamil literature also many writers speak of this issue. One of them is the writer 'Vaimainathan'. His work 'Naali', depicts the attacks on the environment of the shrimp farm. 'Nali' is a term used to refer to a natural drainage that may be located near coastal brackish water. The novel illustrates a system of shrimp farms that destroy natural drainage. In this article, the writer has elaborately explained about shrimp farming. Based on these ideas, this article shows what kind of chemical fertilizers shrimp, referred to as the 'dollar animal', are grown and how those fertilizers make the land infertile. The article also shows how the arrival of shrimp farms in Tamil Nadu was also revealed through the novel 'Naali'. In addition to this, this research is structured to highlight how shrimp farming, and contamination of natural elements such as water pollution, land degradation, and agricultural invasions through the novel 'Naali'.

Keywords: Vaimainathan, *Naali*, Prawn farms, Water pollution, Agriculture Attack.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

வல்லரசு நாடுகள், தங்கள் தேவைகளுக்கு வளர்ந்து வரும் நாடுகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்வதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கின்றன. தம் நாட்டின் சுற்றுச்சூழலைப் பாதிக்காமல், தங்களுக்கு வேண்டிய பொருட்களைப் பிற நாட்டவரிடமிருந்து பெற்றுவிட முனையும் அரசியல் ஆதிக்க உணர்வு, பெரும் அபாயத்திற்குரியது. அவ்வாறே வெளிநாடுகளுக்கு

ஏற்றுமதியாகும் முதன்மை ஊன் உணவான இறால், இந்தியா போன்ற வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் சுற்றுச்சூழலைப் பொறித்தும் பாதிக்கின்றது. இச்சிக்கலை வெளிக்காட்டுகின்ற சுற்றுச்சூழலியற்வாதிகளும் சமூக ஆர்வலர்களும் ஏராளமானவர்கள். அவர்களுள் ஒருவர், எழுத்தாளர் 'வாய்மைநாதன்' ஆவார். இவர்தம் படைப்பான 'நாலி' புதினம், இறால் பண்ணையால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடுகளைப் படம்பிடித்துக் காட்டும்வண்ணம் அமைந்துள்ளது. 'நாலி' என்பது கடற்கரை உவர்நீருக்கு அருகில் அமைந்திருக்கக் கூடிய ஓர் இயற்கை வடிகாலைக் குறிக்கும் பதமாகும். இத்தகு இயற்கை வடிகாலைப் பாழ்படுத்தும் வகையில் அமைந்திருக்கும் இறால் பண்ணைகளின் அமைப்பை இப்புதினம் விளக்கமாகக் காட்டுகின்றது. இப்புதினத்தில் இறால்வளர்ப்பினைப் பற்றி ஆசிரியர் நுட்பமாகக் கூறியுள்ளார். 'டாலர் விலங்கு' எனக் குறிப்பிடப்படும் இறால், எத்தகைய வேதியியல் உரங்களிட்டு வளர்க்கப்படுகின்றது என்பதையும், அவ்வூரங்கள், எவ்வகையிலெல்லாம் நிலத்தை மலட்டுத்தன்மை ஆக்குகின்றன என்பதையும் இப்புதினத்தின் வழியே இவ்வாய்வு புலப்படுத்துகின்றது. மேலும் இறால் பண்ணைகள் தமிழகத்தில் காலூன்றிய விதத்தையும் 'நாலி' புதினத்தின்வழி வெளிப்படுத்துவதாய் இக்கட்டுரை அமைகின்றது. இறால்வளர்ப்பு, இயற்கை அங்கங்களான நீர்வள மாசுபாடு, நிலவளச் சீர்கேடு இவையிரண்டிற்கும் அடிகோலி வேளாண்மையைப் பாதிக்கிறது என்பதையும் 'நாலி' புதினத்தின் மூலம் எடுத்துக்கூறுவதாய் இவ்வாய்வு அமைந்துள்ளது.

திறவுச்சொற்கள்: வாய்மைநாதன், நாலி, இறால் பண்ணை, நீர் மாசுபாடு, விவசாயத் தாக்குதல்.

முன்னுரை

எண்ணற்ற உயிரினங்களால் அமைந்துள்ளது இவ்வுலகம். ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் தனித்த தன்மைகளும் பழக்கவழக்கங்களும் உள்ளன என்பது திண்ணம். உலக இயல்பின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு உயிரும் பிற உயிர்களோடு ஏதேனும் ஒரு விதத்தில் சார்ந்திருக்கின்றன. எத்தகைய உயிராயினும் அதன் இயல்பில் இருக்கும் பொழுதே இயற்கையும் அமைதியுற்றிருக்கும். அவ்வியல்பு முரண்பட்டால் இயற்கையும் நிலைகுலையும். இத்தகு இயற்கைத் தத்துவத்தை அறியாமல் மனிதர் இழைக்கும் கொடுஞ்செயல்கள் பேரழிவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன. இக்கூற்றை மையக்கருத்தாகக் கொண்டு பல்வேறு இலக்கியங்கள் வெளிவருகின்றன. அவற்றுள் 'வாய்மைநாதன்' எழுதியுள்ள 'நாலி' புதினமும் ஒன்று. இறால் பண்ணைகள் இயற்கைக்கு எவ்விதத்திலெல்லாம் பங்கம் விளைவிக்கின்றன என்பதை இப்புதினத்தில் ஆசிரியர் நன்கு விளக்கியுள்ளார். இறால் பண்ணைகளால் ஏற்படும்

இயற்கைவளச் சிதைவுகளை 'நாலி' புதினம்வழிப் பேசும்வண்ணமாய் இக்கட்டுரை அமைந்திருக்கின்றது.

சங்கப்பனுவல்களில் 'இறால்'

நிலத்தில் வாழும் உயிரினங்களைக் காட்டிலும் பல்வகையில் அரிய உயிரினங்களைக் கடல் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. அவற்றுள், 'இறால் மீன்' கடல் உணவு வகைகளில் பலரது விருப்ப உணவாக இருக்கின்றது. இம்மீனைப் பற்றிய செய்திகளைத் தமிழில் பல இலக்கியங்கள் பதிவுசெய்துள்ளன. ஐந்திணைகளில் நெய்தல் திணைப் பாடல்களுள் ஏராளமானவை இறால் மீனைப் பற்றிக் கூறுகின்றன. பழங்காலம் முதற்கொண்டு இறால் மீன் உணங்கல் (காய வைத்த இறால்) பயன்பாடு இருந்துவந்துள்ளது. இதனைக் குறுந்தொகையில் 'தும்பிசேர் கீரனார்' பதிவு செய்துள்ளார்.

பெருங்கடற் பரதவர் கொண்டீ னுணங்கல்

அருங்கழிக் கொண்ட விறவின் வாடலொடு

நிலவுநிற வெண்மணல் புலவப் பலவுடன் (குறுந்தொகை, பா. 320)

இதில் 'இறவு' என்ற சொல் இறால் மீனைக் குறிக்கின்றது. பரதவர்கள் மீனைக் காயவைப்பதால் நிலவின் வெண்மை நிறத்தையொத்த கடல்மணல், புலால் நாற்றம் வீசுவதை இவ்வரிகள் குறிக்கின்றன. இவ்வாறே, முடிவலை முகந்த முடங்கிறாப்பாவைப் / படுபுள் ளோப்பலிற் பகன்மாய்ந் தன்றே (நற்றிணை, பா. 49) என்னும் வரிகளில் நெய்தற்றத்தனார், இறால் மீனைப் பாவையுடன் ஒப்பிட்டுக் கூறுவதைக் காணலாம். இறால்மீன், முடிகள் நிறைந்த தலையை உடைய பொம்மையைப் போலுள்ளது என்று நெய்தற்றத்தனார் இதன் தோற்றத்தைப் பதிவு செய்வதைக் காணலாம். நற்றிணைப் பாடலில் நக்கண்ணையார், 'தடவு' என்ற மரத்தைப் போல இறால்மீன் செதில்கள் அமைந்துள்ளதைப் புலப்படுத்துகின்றார்.

இறவுப்புறத் தன்ன பிணர்படு தடவுமுதற்

சுறவுக்கோட் டன்ன முள்ளிலைத் தாழை (நற்றிணை, பா. 19)

மேற்காட்டியுள்ள சான்றுகளின் மூலம், இறால்மீன் பன்னெடுங்காலமாகத் தமிழர்களுக்குப் பரிச்சயமான உணவாக இருந்து வந்துள்ளது என்பதை அறுதியிட முடிகின்றது. கடல்வளம் அறிந்த தமிழர்கள், கடல்வழி வணிகம், முத்துக்குளித்தல் போன்றவற்றோடு மட்டுமல்லாமல் கடல்சார் வேளாண்மையாம் மீன்பிடித் தொழிலையும் கற்றறிந்தனர். அதன்மூலம் கிட்டிய மீன்வகைகளையும் அறிந்து அதன் பயன்பாட்டினையும் திறம்படக் கையாண்டதையும் இப்பாடல் வரிகள் புலப்படுத்துகின்றன.

'நாலி' புதினம்

1960 ஆம் ஆண்டுகளுக்குப் பின் தமிழகம் எதிர்கொண்ட மிக முக்கியச் சிக்கல்களில் இறால்பண்ணை மாசுபாடுகளும் இறால் பண்ணை முதலாளிகளின் ஏகாதிபத்தியங்களும்

குறிப்பிடத்தகுந்தவை. குறிப்பாகக், கடலோர மாவட்டங்களில் வாழ்வாதாரப் பாதிப்புகளுக்கு முக்கியக் காரணியாக இறால் பண்ணைகள் அமைந்தன. சமூகத்தின் சாளரமான இலக்கியங்களும் ஊடகங்களும் இப்பிரச்சினைகளைப் பெரிதளவு விவாதித்தன. அவ்வாறு, நாகை மாவட்டச் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டை மையப்படுத்தி 'வாய்மைநாதன்' என்னும் எழுத்தாளர் 'நாலி' புதினத்தைப் படைத்துள்ளார். இப்புதினம், இறால் பண்ணைகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை எல்லோருக்கும் எடுத்துக்கூறுவதாய் அமைந்துள்ளது. புதினத்தின் தலைமைக் கதைமாந்தரான மணியம்மையின் வழியே இறால் பண்ணைச் சீரழிவுகள் பேசப்பட்டுள்ளன. இறால் வளர்ப்பு எத்தகையது என்பதை ஆசிரியர் இப்புதினத்தில் நுட்பமாக விளக்கியுள்ளார். இவற்றை ஆராய்ந்து கூறும் வகையில் இக்கட்டுரை அமைந்திருக்கின்றது.

இறால் மீனின் இயல்புகள்

அசைவ உணவுகளில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்ற இறால் மீன், நன்னீர் மற்றும் உவர்நீர் என இரண்டிலும் வாழக் கூடியது. பலவகைகளில் இறால் மீன் உலகெங்கிலும் காணப்படுகின்றது. அவற்றுள் ,

பவள இறால், பாறை இறால், கல் இறால் மற்றும் மிதியடி இறால் போன்றவற்றைச் சான்றாகக் கூறவியலும். இவற்றைத் தவிர புலி இறால், கண்ணாடி இறால் போன்ற வகைகளும் உள்ளன (இறால், விக்கித் தரவுத்தளம்)

என வகைப்படுத்தியுள்ளது. இறால் பண்ணைகளைப் பற்றிக் கூறுகையில் இறால்மீனின் தன்மைகளைப் பற்றியும் 'நாலி' புதினத்தில் ஆசிரியர் கூறியுள்ளார். அவற்றில் இறால் மீனின் இனப்பெருக்கச் சூழலையும் முட்டையிடும் இடங்களையும் குறித்துக் கூறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. கடலை ஒட்டி மொகத்துவாரத்திலே கடல் றால் குளிர்ச்சியான நேரம் பாத்து வந்து சேரும். கோரை குவியலா இருக்குற எடத்துல அது முட்டை இடும். (நாலி, ப. 67) நன்னீர் கடலில் சங்கமிக்கும் இடத்தை முகத்துவாரம் என்றழைப்பர். அத்தகைய இடங்களில் கோரைப் புற்கள் அதிகம் இருக்கக்கூடிய பகுதியிலேயே இறால் மீன் முட்டையிடும் என்பதை இங்கு அறியமுடிகிறது. கடல்லே மூணு சதுர மீட்டருக்கு ஒரு இறால் மீன் வசிக்கும். அதுக்குப் போதுமான காத்து, தண்ணி, உணவு எல்லாம் இயற்கையாவே அங்கே இருக்கும். (நாலி, ப. 151) என்று இப்புதினத்தின் கதைமாந்தர் மணியம்மை, இறாலின் வாழ்விடத் தன்மையைக் கூறுகிறார். பரந்துப்பட்ட கடலில் அதிகமாக வசிக்கக் கூடிய இறால்கள் அதன் எண்ணிக்கை மற்றும் பரவலுக்கேற்ப மூன்று சதுர மீட்டருக்கு ஒன்று என்ற சராசரிவிகிதத்தில் வசிக்கும் என்னும் தகவலை 'நாலி' புதின ஆசிரியர் வாய்மைநாதன் பதிவிடுகிறார்.

இறால் பண்ணைகள்

மீன் மற்றும் பிற கடல் வாழ் உயிரினங்களின் வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் 'நீலப்புரட்சித் திட்டம்' 1985 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் முக்கிய

நோக்கம் 'கடல் வள மேம்பாடு' எனக் கூறலாம். இதன் அடிப்படையில் தோன்றிய இறால் பண்ணைகள், கடலோர மாவட்டங்களில் பெரும் மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்துள்ளன. சிறந்த புரதச்சத்து உணவாகக் கருதப்படும் இறால், வணிகத்தில் பெரும் லாபம் ஈட்டித் தருவதில் வல்லன. இதன் காரணமாகவே இறால் பண்ணைத் தொழில் வளர்ச்சி, சமூகத்தில் பேரிடம் பெற்றுள்ளது.

கடற்கரையோரங்களில் 1960 களுக்குப் பிறகு மீன்களைப் பண்ணைக்குட்டைகள் அமைத்து வளர்க்கும் முறை வளர ஆரம்பித்தது. ஜப்பானிய, அமெரிக்க, ஐரோப்பிய சந்தைகளுக்கு இறால் மீன்களை ஏற்றுமதி செய்யும் பொருட்டு நீலப்புரட்சி தோன்றியது (நீலப்புரட்சியின் நெருக்கடி, ப. 1)

என நீலப்புரட்சித் திட்டத்தின் மூலம் இறால் பண்ணைகள் காலான்றியதாக மு. பாலசுப்பிரமணியன் கூறுவது இங்கு சிந்திக்கத்தக்கது. 'நாலி' புதினத்திலும் ஆசிரியர் இறால் பண்ணைகளின் வரவைப் பதிவுசெய்துள்ளார்.

தில்லியில் செல்வாக்குள்ள ஓர் அரசியல்வாதி கிழக்குக் கடற்கரையில் இறக்குமதியானார். அவருக்குத் தஞ்சையைப் பற்றியும் தெரியாது. நன்செயைப் பற்றியும் தெரியாது. இந்த மண்ணிலிருந்து எதைச் செய்தால் எதுவாக முடியும் என்ற நடப்பும் அவர்க்குப் புரியாது. இந்தப் பகுதியைத் துபாய் ஆக்கிக் காட்டுவதாகச் சூளுரைத்தார். அந்தச் சூள், சூல் கொண்டு இட்ட முட்டைகளில் முதலாவது இறால் பண்ணை. (நாலி, ப. 42)

தமிழகச் சுற்றுச்சூழலை அறிந்திராத வடநாட்டவர் ஒரு சிலர், இலாபம் கொழிக்கும் தொழிலான இறால் பண்ணையைத், தென் தமிழகத்தின் கடலோரப் பகுதிகளில் விதைக்க விரும்பியமையால் இப்பண்ணைகள் வேர்விட்டன என்ற வரலாற்றை வாய்மைநாதன் இங்ஙனம் காட்டுகின்றார். இவ்வாறு முளையரும்பிய பண்ணைகளின் அடிப்படைத் தகவல்களையும் புதினத்தின் பலவிடங்களில் காணமுடிகின்றது.

றால் பண்ணையிலே குஞ்சைச் செயற்கை முறையிலே உருவாக்கியவர் ப்யூஜி நாய்கா...தமிழ்நாட்டே ஆயிரத்துத் தொளாயிரத்து எண்பத்து மூணிலே மரக்காணத்திலே றால் நர்சரி அறிமுகமாச்சு. வெறும் இருவது வருஷம். தெக்கு முனைவரை றால் தன் கால்களைப் பரப்பிட்டுது. (நாலி, ப. 67)

என்ற வரிகளில் இறால் பண்ணைகளின் பரவலை அறியலாம். மேலும், இவற்றின் வடிவமைப்பு குறித்து,

ஒவ்வொரு குளமும் 0.6 ஹெக்டேர் பரப்பளவு கொண்டது. அதாவது ஒன்றரை ஏக்கர்...ஒவ்வொரு குட்டையையும் ஆறு தடுப்புகளாக அமைத்துள்ளனர். (நாலி, ப. 18)

என்று ஆசிரியர் கூறியுள்ளார். இருபத்தோராம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் எழுதப்பட்ட 'நாலி' புதினம், இறால் பண்ணை தமிழகத்திற்கு வந்த வரலாற்றையும் கட்டமைப்பையும் மேற்கூறியவண்ணம் பதிவுசெய்கின்றது.

நன்னீர்வளச் சீரழிவுகள்

உணவின்றிச் சில மாதங்கள் வரை உயிர்வாழும் மனிதர்களால், நீரின்றி ஒரு வாரம் கூடத் தாக்குப்பிடிக்க முடியாது. அடுத்த உலகப் போர் மூண்டால் அதன் முழுமுதற்காரணம் 'நீர் வளமின்மை' என்றுரைப்பது மிகையல்ல. நீரின் இன்றியமையாமையைப் ப. திருமலை கீழ்க்கண்டவாறு கூறியுள்ளார்.

ஒரு சமூகத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சி, வறுமைக்குறைப்பு, சுற்றுச்சூழல் வளம், உணவு, எரிசக்தி, பாதுகாப்பு ஆகிய அனைத்திற்கும் ஆதாரமாக இருப்பது நீர் (நீரும் பெண்களும், ப. 13)

இத்தகு இன்றியமையாத நீரை மாசுபடுத்துவது மனித இனத்திற்குப் பெரும் கேட்டினை விளைவிக்கும். இறால் பண்ணைகள் கட்டமைப்பில் நன்னீர் வளம் பெருமளவு பாதிப்பு அடைவதை 'நாலி' புதினத்தின் மூலம் அறியமுடிகிறது.

கடற்கரை ஓரம் முழுவதும் இறால் பண்ணைகள் புது வரவு... பூமிக்குள் நூறு, நூற்றைம்பது மீட்டர்க்கும் கீழே ஆழ்குழாய் செலுத்த வேண்டும். அங்கிருந்து அடர்த்தியான உவர் நீரை உறிஞ்சி இழுக்கலாம். இது கடல்நீரினும் உவர்த்தன்மை மிகுந்தது. அத்துடன் நல்ல நீரைச் சேர்த்தால்தான் இறாலுக்கு ஏற்ற உவர் நீராக அது மாறும். சுரண்டிக்கொள்ளலாம். எளிய வேலை. இருபது குதிரைத் திறன் கொண்ட நீரிறைவை எந்திரம் போதுமானது. (நாலி, ப. 43)

இறால் வளர்ப்பிற்கு நன்னீர் மற்றும் உவர்நீர்க் கலவையே சரியானதாக இருக்கிறது என்ற ஒரு காரணத்திற்காக, மீட்டெடுக்க முடியாத இயற்கை வளம் அழிக்கப்படுதல் என்பது உயிரின வாழ்க்கையை ஆபத்திற்குள்ளாக்கும். இவ்வாறே 'நாலி' மற்றும் 'பறிமடை'ப் பகுதிகளையும் இறால்பண்ணைகள் தாக்குகின்றன.

ஆத்துக்குக் கிழக்கே இருக்குற கிராமங்கள்லே பெருகி வருது வெள்ளம். கடலுக்கு வடக்கே ஊருக்கு அடுத்த தெக்கே கிடக்குதே கிழக்கு மேற்கான அளம். அது ஊர் மட்டத்தை விடப் பள்ளம். இதுக்கு நாலின்னு ஊருலே பேரு வழங்குது. அதுலே அந்த வெள்ளம் மேற்கே நோக்கிப் பாஞ்சுது. பறிமடையைக் கடந்தா கலுங்கு. இது வழியா வடிகால் ஆத்துலே சேந்து கடலுக்குப் போவுது...இனி அந்த மாதிரி வெள்ளம் வந்தா கெழக்கே உள்ள பல கிராமங்களும் முழுசா முழுகிடும். (நாலி, ப. 88)

சிறு வடிகால்தானே என்று சாதாரணமாகப் பலரும் எண்ணும் சமகாலச் சூழலில், அச்சிறு வடிகால், உயிரினங்களின் வாழ்க்கையை எவ்விதத்திலெல்லாம் பாதுகாக்கிறது என்பதை

ஆசிரியர் தம் படைப்பில் வெளிப்படுத்துகின்றார். இவ்வாறே நீர்த்தேக்கப் பகுதிகளில் இறால் பண்ணைகள் ஆக்கிரமிப்பு பற்றியும் உணர்த்துகிறார்.

பறிமடை பூரா அடைச்சு நால் பண்ணை போட்டாச்சு. நாலி கழுத்தில்லையா பறிமடை?

அது கழுத்திலே பாறாங்கல்லை வச்ச மாதிரி பண்ணியாச்சு. (நாலி, ப. 88)

நீர்வளம் குறையும் காலங்களில் உயிரினங்கள், ஊற்றுநீரையே நம்பி வாழ்கின்றன. குளம், குட்டைகள் மற்றும் கண்மாய்களில் நீரில்லாமல் இருக்கும்பொழுது, கிணறுகளில் தேங்கும் ஊற்றுநீரையே பயன்படுத்துவர். இத்தகைய நிலத்தடி நீரைச் சுவையற்றுப் போகச் செய்யும் அளவிற்கான தாக்குதல்களை, இறால் பண்ணைகள் ஏற்படுத்துகின்றன. **அந்த இடத்திலே பத்தடி ஆழத்திலே அருமையான நல்ல தண்ணி கிடைச்சி வந்தது. அது இனிமே உப்புத் தண்ணியா மாறிடும். (நாலி, ப. 87)** என்று இறால் பண்ணையின் பாதிப்புகள் குறித்து விழிப்புணர்வூட்டுகிறது 'நாலி' புதினம்.

நச்சு மருந்துகளின் பயன்பாடு

சமகாலத்தில் உயிரினங்களைப், பெரும்பாலான மனிதர்கள் தங்கள் பயன்பாட்டுக்குகந்த நுகர்வுப்பொருள்களாக மட்டுமே கருதுகின்றனர். குறிப்பாகக் கோழிகள், மீன்கள் போன்ற உயிரினங்கள் வளர்ப்பில், வேதியியல் மருந்துகள் பலவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இதனால் உண்டாகும் தீய விளைவுகள் எண்ணிலடங்காதவை. இவற்றை எண்ணாமல் இறால் ஏற்றுமதியில் மட்டும் கவனம் செலுத்தும் முதலாளிவர்க்கத்தினர், வேதியுரங்களைக் கட்டுக்கடங்காமல் அபரிமிதமாகப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். 'அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு' என்னும் கூற்றிற்கிணங்க, இரசாயன உரங்களின் பயன்பாடு, அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை மீறினால், சுற்றுச்சூழல் மிகுந்த பாதிப்பையடையும். இச்சிக்கலை 'நாலி' புதினமும் புலப்படுத்தியுள்ளது.

தண்ணியிலே உள்ள கிருமிகளை அழிக்கப் பல ரசாயன மருந்துகள் இருக்கு. பொதுவா

பிளிச்சிங் பவுடர். கால்சியம் ஹைபோ குளோரைடு ஒரு கிருமி நாசினி... நாலுக்குப் பல

நோய் வருமே... அதுக்குத் தனித்தனி மருந்து இருக்கு. (நாலி, ப. 80)

இப்பொருட்கள் யாவும் நீரின் இயல்தன்மையைத் திரிந்து போகச் செய்பவை. பலதரப்பட்ட மருந்துகளிட்டு வளர்க்கப்படும் இறால்கள் சாப்பிடுவதற்கு உகந்தவை அல்ல. இவ்வாறு பயன்படுத்தப்படும் நோய்க்கொல்லி மருந்துகள், மனிதர்களுக்குப் பக்கவிளைவுகளை ஏற்படுத்துவன என்பதையும் அறியலாம்.

இறால் பண்ணையில் பயன்படுத்தப்படும் குளோரம் பெனிக்கால் என்ற நோய்க்கொல்லி இரத்தப் புற்று நோயை உண்டாக்கக் கூடியது. (நாலி, ப. 101) குளோரம் பெனிக்கால் என்னும் மருந்து மனிதர்களின் உடலில் மிகைப்பட்ட செல் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் மருந்தாகும். இதனால் அதிகளவில் செல்கள் பெருகி, புற்றுநோய்க்கு

வித்திடுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இம்மருந்தைப் போலவே நைட்ரோபியூரான், மேலக்கைக்கீன் போன்றவையும் புற்றுநோய் காரணிகள் என்பதால் இவை தடைசெய்யப்பட்ட மருந்துகள் என்று டாக்டர் வெ. சுந்தரராஜ் என்பவர் தம்முடைய 'ஏற்றம் தரும் ஏற்றுமதி இறால் வளர்ப்பு' என்னும் நூலில் கூறியுள்ளார்.

நைட்ரோபியூரான்களும் இறால் பண்ணைகளில் தற்போது பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இவை, புற்றுநோயை ஏற்படுத்தக் கூடியன. எனவே இவற்றைப் பயன்படுத்துவதைக் கட்டாயம் தவிர்க்க வேண்டும். (ஏற்றம் தரும் ஏற்றுமதி இறால்வளர்ப்பு, ப. 42)

மேலும், 20 வகையான நோய் எதிர்ப்பு மருந்துகளைக் கூறி அவற்றைத் தடைசெய்ய வேண்டும் என்று டாக்டர் வெ. சுந்தர ராஜ் விளக்குகின்றார். இங்ஙனம் இறால் வளர்ப்பிற்கான மருந்தின் தீமையையும் 'நாலி' புதினம் வெளிச்சமிட்டுக் காட்டுகின்றது.

விளைநிலச் சீர்கேடுகள்

மனித நாகரிகப் பரிணாமத்தின் உச்சநிலை, வேளாண்மை என்று கூறலாம். 'யானை புக்க புலம் போலத் தானும் உண்ணான் உலகமும் கெடுமே' (புறம், பா. 184) என்பது போல, உணவை விளைவிக்கும் மனிதன், அவ்வுணவை, மற்றொரு உணவிற்காக நாசம் செய்கின்றான். இறால் வளர்ப்பிற்காகப் பயன்படுத்திய நீரை, விளைநிலத்தில் வடியச்செய்வதால் அந்நிலம் களராகின்றது. உவர்நீரின் உப்புத்தன்மையை வடிகட்டி, அருந்துவதற்கு உகந்த நன்னீராக மாற்றித்தரும் ஆற்றல் மிக்க இயற்கைவளம், நிலமாகும். இத்தகைய நிலத்தைக் கழிவுநீர்க் கலனாகப் பயன்படுத்துவதை 'நாலி' புதினம் காட்டுகின்றது.

எல்லார் வாயிலும் தங்கள் உயிர்நாடியான விவசாயத்திற்குச் சுருக்குக் கயிறாக வந்திருக்கும் ஆபத்தைப் பற்றியே பேச்சு. (நாலி, ப. 1),

இறால் பண்ணையிலே உப்புத் தண்ணியைத் தேக்கிப் பக்கத்து நெலத்துலே வடியவிடுறாங்க. அந்தச் சாகுபடி வயலெல்லாம் களரா மாறிடுது. (நாலி, ப. 87),

இறால் பண்ணை போட்ட நிலம், தண்ணி வடியுற தரை மட்டுமா? சவ்வூடு பரவல் மாதிரி இன்னும். 100 மீட்டர் தூரத்துக்கு ரெண்டு பக்கமும் பூமி கடும்களராவுது. (நாலி, ப. 152)

இவற்றிலிருந்து விவசாயத்தில் இறால் கழிவுநீரின் பாதிப்பை உய்த்துணரலாம். ஒரு முறை இறால் சாகுபடி செய்தபின், மீதமிருக்கும் கழிவுநீரை முறைவரச் சுத்திகரித்த பின்னரே அந்நீரை அகற்றவேண்டும். ஆனால் பெரும்பாலான பண்ணைகளில் அவ்வாறு செய்வதில்லை. கழிவுநீரை அப்படியே அருகிலிருக்கும் நிலத்தில் வடியவிடுகின்றனர். இதனால் மருந்துகள், இறால் கழிவுகள் சேர்ந்த நீர், வயல்வெளிகளைப் பாழ்ப்படுத்துகிறது. விளைநிலங்கள் மட்டுமல்லாமல், இறால் பண்ணைகளுக்கு அருகில் 100 மீட்டர் தூரத்திற்கு நிலப்பகுதியும் பாதிப்படைகிறது என்பதை மேற்கண்ட வாசிகளிலிருந்து அறியலாகிறது. தமிழகத்தின்

மரக்காணத்தில் இறால் பண்ணைகளின் கழிவுகளால் உண்டான கேடுகளை 'விகடன்' இதழ் இவ்வாறு பதிவுசெய்துள்ளது.

அழுகிய இறால்களை அப்புறப்படுத்தாமல் நிலத்திலேயே கொட்டிவிடுவதால் இயற்கை சூழலை தேடிவரும் அரிய வெளிநாட்டு பறவைகள் அவற்றை தின்று இறக்க நேரிடுகிறது. (நந்தகுமார்)

இறால் பண்ணைகளின் தோற்றத்தால், இவ்வளவு பாதிப்புகளை இப்பகுதி மக்கள் அனுபவித்தாலும் இவர்களுக்குக் கிடைப்பதெல்லாம் நோய்வாய்ப்பட்ட இரண்டாம் தர இறால்களே என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

மாற்று வழிமுறை

காயத்திற்கு மருந்திடுவது போன்றதே புனரமைப்புச் செயல்பாடு. இயற்கைச் சமன்குலைவை ஏற்படுத்தும் இறால் பண்ணைகள், சிறு மாற்றங்களை நடைமுறைப்படுத்தினால் சூழல் ஒழுங்கமைவை நிலைநாட்டவியலும். அந்நியச் செலாவணியை மட்டும் கணக்கில் கொள்ளாமல் உற்பத்தியால் உண்டாகின்ற இயற்கைச் சிதைவுகளையும் கணக்கிட்டு அதனைச் சீர்செய்யும் உதவிகளைச் செய்யவேண்டும். இதனைச் 'சூழலியல் மேலாண்மை' என்னும் நூலில் விக்டர் லூயிஸ் அந்துவான் இவ்வாறு இயம்புகின்றார்.

இயற்கை மூலவளங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு உரிய கணக்குக் கொடுத்தாக வேண்டும். தற்போது, மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி பணத்தால் மதிப்பிடப்படுகிறது. உற்பத்தி காரணமாகச் சூழலியல் சிதைவு எவ்வளவு ஏற்படுத்துகிறது என்பது கணக்கில் கொள்ளப்படுவதில்லை. (சூழலியல் மேலாண்மை, ப. 45)

விக்டர் லூயிஸின் இக்கருத்து முற்றிலும் ஏற்புடையதே. இவ்வாறு கணக்கிடும் பொழுது இறால் பண்ணைகளின் வரம்பற்ற கழிவுகளைக் கட்டுக்குள் கொண்டுவர முடியும். இதனால் சுற்றுச்சூழலில் சீர்கேடுகள் விளைவது குறையும்.

முடிவுரை

செய்யும் செயலை முறைவர ஆற்றவேண்டும் என்பது முன்னோர் வாக்கு. இதற்கு மாறாய், இன்று பல தொழில்கள், பணத்தாசையை மையமிட்டே நடைபெறுகின்றன. குறுகிய காலத்தில் வளர்ந்துவிட எண்ணும் முனைப்புடைய சிலரின் செயல்பாடுகள், சுற்றுச்சூழலைச் சிதைக்கின்றன. இறால் வளர்ப்புத் தொழிலும் இத்தகையதே. ஏற்றுமதி நோக்கத்தை எண்ணியே நடைபெறும் இத்தொழில், பல்வேறு மாசுபாடுகளுக்குக் காரணமாக இருக்கின்றது. இக்கருத்தைப் படைப்பாக்கியுள்ள வாய்மைநாதன், இறால் வளர்ப்பு குறித்தும் அதன் சாதக பாதகங்கள் குறித்தும் நுணுக்கமாகக் கூறியுள்ளார். இறால் பண்ணைகளின் தோற்றம், ஆற்றுநீர் கடலில் கலக்கும் நாலி மற்றும் பறிமடைப் பகுதிகளைப் பாதிப்பதையும், நிலத்தடி

நீரைச் சுவைற்றுப் போகச் செய்வதையும் கூறி விழிப்புணர்வூட்ட முயலுகின்றது இப்புதினம். இறால் பண்ணைகளில் பயன்படுத்தப்படும் வேதிப்பொருட்களால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்படைவதையும், மனிதர்களுக்கு அவை பக்க விளைவை ஏற்படுத்தும் என்பதையும் அறிய முடிகிறது. நாட்டில் இன்று பலருக்கும் பெருகிவரும் புற்றுநோய்க்குக் காரணம் இறால் பண்ணைகளும் தான் என்பதை மறுப்பதற்கில்லை. உண்மையான வளர்ச்சி என்பது, மனிதனுக்கோ, இயற்கைக்கோ எந்தக் குந்தகமும் விளைவிக்காமல் ஏற்படும் வளர்ச்சிதான். ஆனால் நீலப்புரட்சி என்னும் பேரில் அமைக்கப்பட்ட இறால் பண்ணைகள் மனித இனத்திற்குக் கேடுதான் விளைவிக்கிறது. இந்த விழிப்புணர்வைத்தான் தருகிறது வாய்மைநாதனின் 'நாலி' புதினம்.

குறிப்புநூல்பட்டியல்

- [1] இறால். விக்கி தரவுத்தளம். அணுகியது 25.08.2023, <https://shorturl.at/ghwLT>
- [2] கோமதிநாயகம், பழ. நீரின்றி அமையாது நிலவளம். பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை, முதற்பதிப்பு - டிசம்பர், 2013.
- [3] சுந்தரராஜ், வெ. ஏற்றம் தரும் ஏற்றுமதி இறால் வளர்ப்பு. கௌரா புத்தக மையம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2014.
- [4] திருமலை, ப. நீரும் பெண்களும். தமிழர் ஆய்வு மையம், மதுரை, முதற்பதிப்பு - 2023.
- [5] நந்தகுமார் ஆ. இறால் பண்ணையும்...இயற்கை சீரழிவும்... விகடன், வெளிவந்த நாள் 24.06.2015, அணுகியது 28.08.2023, <https://www.vikatan.com/agriculture/48489->
- [6] பாலசுப்பிரமணியன் மு. நீலப்புரட்சியின் நெருக்கடி. பகவதி சுற்றுச்சூழல் வளர்ச்சி நிறுவனம், திண்டுக்கல், முதற்பதிப்பு - ஆகஸ்ட், 1995.
- [7] வாய்மைநாதன். நாலி. சீதை பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2008.
- [8] விகடன் லூயிஸ் அந்துவான், எம். அந்தோணி குருசு, அ. (மொ. பெ.) சூழலியல் மேலாண்மை. நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை, முதற்பதிப்பு - டிசம்பர், 2018.
- [9] நாகராசன், வி. (உ. ஆ.). குறுந்தொகை (மூலமும் உரையும்). நியூ சென்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை, முதல்பதிப்பு - 2004.
- [10] சுப்பிரமணியன், ச.வே. சு. எட்டுத்தொகை மூலமும் தெளிவுரையும் - நற்றிணை. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, முதல்பதிப்பு - 2010.
- [11] சுப்பிரமணியன், ச.வே. சு. எட்டுத்தொகை மூலமும் தெளிவுரையும் - புறநானூறு. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, முதல்பதிப்பு - 2010.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

References

- [1] Eral. Wikipedia. Accessed on 25.08.2023, <https://shorturl.at/ghwLT>
- [2] Gomathinayagam, Pazha. *Neerindri Amaiyathu Nilavalam*, Paavai Publications, Chennai, First Edition - December, 2013.
- [3] Sundraraj, V. *Yetram Tharum Yetrumathi Iraal Valarppu*. Gowra Publications, Chennai, First Edition - 2014.
- [4] Thirumalai, Pa. *Neerum Penngalum*. Tamizhar Research Center, Madurai, First Edition - 2023.
- [5] Nandha Kumar A. "Iraal Pannaiyum...Iyarkkai Seeralivum." *Vikadan*, published on 24.06.2015, accessed on 28.08.2023, <https://www.vikatan.com/agriculture/48489->
- [6] Balasubramaniyan Mu. *Neelapuratchiyin Nerukkadi*. Bagavathi Environment Development Center, Dindugal, First Edition- August 1995.
- [7] Vaimainadhan. *Naali*. Seethai Publications, Chennai, First Edition - 2008.
- [8] Victor Luise Anduvan., M. Antony Cruze A. *Soolaliyal Melanmai*. New Century Book House Pvt. Ltd., Chennai, First Edition - December 2018.
- [9] Nagarasan, V. *Kurunthogai*. New Century Book House Pvt. Ltd., Chennai, First Edition -- 2004
- [10] Subramaniyan, Sa. Ve. Su. *Ettuthogai Moolamum Theliyuraiyum - Natrinai*, Manivasagar Publications, Chennai, First Edition - 2010
- [11] Subramaniyan, Sa. Ve. Su. *Ettuthogai Moolamum Theliyuraiyum - Purananooru*, Manivasagar Publications, Chennai, First Edition - 2010

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.